

18/23

ПРЕПРИНТЫ

А. Л. Ведев, А. А. Сильчук, В. А. Ерёмкин,
К. А. Тузов, М. А. Ковалева

**ПРОГНОЗ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ДИНАМИКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ И
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ
(НАУЧНЫЙ ДОКЛАД)

по теме:

ПРОГНОЗ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО
ДАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Ведев А.Л., заведующий лабораторией структурных исследований, д.э.н., vedev-al@ranepa.ru

Сильчук А.А., старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований, к.э.н., Silchuk-aa@ranepa.ru

Ерёмкин В.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований, eremkin-va@ranepa.ru

Тузов К.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований, tuzov-ka@ranepa.ru

Ковалева М.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований, KovalevaM@ranepa.ru

Москва 2023

Аннотация

Актуальность темы связана с тем, что резкие изменения в отраслях экономики, обусловленные санкционным давлением, повлияли на все существующие прогнозы социально-экономического развития. При этом появился целый ряд новых рисков. В этой связи разработка прогноза развития отраслей экономики, учитывающего риски и возможности, представляется важнейшей задачей для российской экономики.

Цель исследования – заключалась в оценке среднесрочной динамики социально-экономического развития Российской Федерации в условиях санкционного давления и определении эффективности внедренных мер поддержки экономики. В рамках исследования был разработан прогноз по ключевым параметрам социально-экономического развития России, а также проведена оценка возможных рисков и предложены подходы к управлению макроэкономическими рисками в условиях санкций.

Предметом исследования является динамика экономического развития Российской Федерации в среднесрочной перспективе.

Метод или методология исследования основываются на изучении ключевых текущих и ретроспективных данных о состоянии отраслей экономики Российской Федерации, выделении наиболее важных рисков, построении среднесрочного прогноза. Основные методы исследования: экономическое наблюдение, экономическое моделирование, построение экономических гипотез, исторический анализ экономических явлений, метод формализации и математизации, метод логической интерпретации, метод аксиоматизации, метод аналогии.

В **результате** проведенной работы проанализированы ключевые составляющие бюджетной сферы, финансовых и кредитных рынков, дана оценка влияния ухудшения внешней конъюнктуры. Так в работе представлены оценки предпосылок прогноза и разработаны возможные сценарии развития секторов экономики России.

Научная новизна исследования состоит в выработке уникальных прогнозов развития секторов экономики России.

Полученные в результате проведенного исследования **рекомендации** указывают на необходимость выработки механизмов реагирования на определенные риски с учетом возможных последствий такого влияния, представленных в прогнозе.

Проект выполнен в рамках проведенных исследовательских работ Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ в 2023г.

Ключевые слова:

Санкции, международные отношения, внешнеполитические риски, геополитика, экономический рост, инвестиции, торговля, экспорт, импорт, инфляция, курс валют, экспортные возможности, бюджет, национальная безопасность

Коды JEL Classification

C53, E17, E37, E47, G17

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION (RANEPa)

PREPRINT
(SCIENTIFIC REPORT)

**FORECAST OF MEDIUM-TERM DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER SANCTIONS
PRESSURE, ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTED
ECONOMIC SUPPORT MEASURES AND RISK MANAGEMENT
OPPORTUNITIES**

Vedev A.L., Head of the Laboratory of Structural Research, Doctor of Economics, vedev-al@ranepa.ru

Silchuk A.A., Senior Researcher, Laboratory of Structural Research, Ph.D., Silchuk-aa@ranepa.ru

Eremkin V.A., Researcher, Structural Research Laboratory, eremkin-va@ranepa.ru

Tuzov K.A., Researcher, Structural Research Laboratory, tuzov-ka@ranepa.ru

Kovaleva M.A., Researcher, Structural Research Laboratory, KovalevaM@ranepa.ru

Moscow 2023

Annotation

The **relevance** of the topic is due to the fact that drastic changes in economic sectors caused by sanctions pressure have affected all existing forecasts of socio-economic development. At the same time, a number of new risks have emerged. In this regard, developing a forecast for the development of economic sectors that takes into account risks and opportunities seems to be the most important task for the Russian economy.

The purpose of the study was to assess the medium-term dynamics of the socio-economic development of the Russian Federation under sanctions pressure and determine the effectiveness of the implemented measures to support the economy. As part of the study, a forecast was developed for the key parameters of Russia's socio-economic development, as well as an assessment of possible risks and proposed approaches to managing macroeconomic risks under sanctions.

The subject of the study is the dynamics of economic development of the Russian Federation in the medium term.

The research method or methodology is based on the study of key current and retrospective data on the state of economic sectors of the Russian Federation, identifying the most important risks, and constructing a medium-term forecast. Main research methods: economic observation, economic modeling, construction of economic hypotheses, historical analysis of economic phenomena, formalization and mathematization method, logical interpretation method, axiomatization method, analogy method.

As a **result** of the work carried out, the key components of the budgetary sphere, financial and credit markets were analyzed, and an assessment was made of the impact of the deterioration of the external environment. Thus, the work presents assessments of the forecast premises and develops possible scenarios for the development of sectors of the Russian economy.

The scientific novelty of the study lies in the development of unique forecasts for the development of sectors of the Russian economy.

The recommendations obtained as a result of the study indicate the need to develop mechanisms to respond to certain risks, taking into account the possible consequences of such influence, presented in the forecast.

The project was carried out as part of the research work carried out by the Laboratory of Structural Research of the Institute of Economics and Public Administration of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation in 2023.

Keywords:

Sanctions, international relations, foreign policy risks, geopolitics, economic growth, investments, trade, exports, imports, inflation, exchange rates, export opportunities, budget, national security

JEL Classification Codes:

C53, E17, E37, E47, G17

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Анализ и оценка текущих прогнозов Центрального Банка России и Минэкономразвития России.....	5
2 Обзор ключевых рисков и оценка их потенциального влияния на среднесрочные прогнозы в России	10
3 Оценка основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации после 2022 года	13
4 Выработка рекомендаций по управлению макроэкономическими рисками и подходов к реализации макроэкономической политики в условиях санкционного давления.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время Россия сталкивается с введением большого числа экономических и торговых санкций со стороны США и Европейского Союза. Безусловно, такие ограничения со стороны важных экономических партнеров оказывают ощутимое негативное воздействие на экономику России.

Ключевой целью исследования является составление прогноза среднесрочной динамики социально-экономического развития Российской Федерации в условиях санкционного давления и оценка эффективности введенных мер поддержки экономики, а также возможностей управления рисками в данной ситуации. Это позволит понять тенденции и перспективы развития экономики в условиях санкционной неопределенности и определить возможности для улучшения социально-экономической ситуации в стране. Результаты исследования могут быть полезны для принятия решений в области экономической политики и определения приоритетных направлений развития России.

В рамках данного исследования проанализированы последние тренды в экономике России, и выявлены ключевые причины их возникновения. Исследованы принципы и механизмы воздействия наложенных санкций на экономическое развитие России, а также проведен анализ и оценка эффективности проводимой политики по стабилизации экономической ситуации в стране.

По результатам исследования получены прогнозы экономической динамики в России в условиях санкций и предложения по управлению рисками, а также рекомендации по устранению недостатков текущей экономической политики. Все это позволит сформировать комплексный подход к развитию экономики России в условиях санкций и создать оптимальные условия для устойчивого социально-экономического развития страны.

В настоящем отчете представлен комплексный анализ и прогноз динамики российской экономики, дана оценка влияния санкций и предложены рекомендации по управлению соответствующими рисками. В первой части критически анализируются прогнозы ЦБ РФ и Минэкономразвития РФ, рассматриваются сходства и различия в их подходах к оценке экономической ситуации. Затем в разделе 2 рассматриваются ключевые риски, связанные с внешними и внутренними факторами, и оценивается их потенциальное влияние на среднесрочные перспективы развития России.

Раздел 3 посвящен оценке основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации после 2022 года и проливает свет на перспективы в различных сферах экономики. Наконец, в разделе 4 представлены конкретные рекомендации по управлению макроэкономическими рисками и предложены подходы к реализации макроэкономической политики в условиях санкций, а также даны надежные рекомендации по решению проблем, стоящих перед российской экономикой.

1 Анализ и оценка текущих прогнозов Центрального Банка России и Минэкономразвития России

Характеристика прогноза социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 гг. от Минэкономразвития (версия октября 2023 года)

Сбалансированный и точный прогноз социально-экономического развития России является важным элементом формирования эффективной макроэкономической политики государства. Прогноз должен учитывать широкий спектр факторов, включая экономические, социальные, демографические, технологические и политические аспекты. Важно не только предсказать динамику ключевых показателей, но и оценить влияние этих изменений на жизнь обычных граждан, на доступность образования и здравоохранения, а также на устойчивость экономики перед внешними угрозами.

Прогноз помогает в определении приоритетов развития страны, распределения ресурсов и в формировании бюджетной политики. В данном контексте важно исследовать как текущие тенденции, так и среднесрочные перспективы, а также оценивать различные сценарии развития.

С этой точки зрения Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее — Прогноз Минэкономразвития или Прогноз) является полноценным, поскольку охватывает ключевые сферы развития страны и содержит характеристики влияния изменений на благосостояние общества. В прогнозе представлены оценки будущих изменений в ключевых отраслях российской экономики, приводятся расчетные значения некоторых индикаторов в региональном разрезе.

В целом Прогноз Минэкономразвития можно оценить как сбалансированный, не содержащий радикальных противоречий в показателях. Прогноз традиционно представлен в двух вариантах — базовом и консервативном.

Экспресс-оценка прогноза Центрального банка Российской Федерации

Центробанк в своем последнем комментарии к решению о повышении ключевой ставки опубликовал обновленный прогноз социально-экономического развития в рамках базового сценария и дал некоторые комментарии¹.

По мнению ЦБ инфляция вызывает опасения. Годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Это связано с усилением инфляционного давления, включая воздействие ослабления рубля на цены. Средний рост цен с учетом сезонных корректировок за последние три месяца составил 9,0% год к году. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%.

Инфляционное давление охватывает все более широкий спектр товаров и услуг, чрезмерный внутренний спрос превышает производственные возможности, и это влечет за собой повышение цен. Высокий внутренний спрос оказал давление на рубль через рост импорта.

Повышение цен также поддерживается увеличивающимися инфляционными ожиданиями как предприятий, так и населения (также это совпадает с оценками профессиональных аналитиков) на средний срок. Обновленный прогноз Банка России предполагает, что годовая инфляция на конец 2023 года составит 6,0–7,0%, и с учетом мер денежно-кредитной политики, она вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в будущем.

Ужесточение денежно-кредитных условий началось после повышения ключевой ставки, но рост номинальных процентных ставок пока не сильно повлиял на объемы кредитования, из-за лагов влияния денежно-кредитной политики.

Кредитная активность остается высокой, особенно в корпоративном и розничном секторах. Однако некоторые факторы, включая программы льготного кредитования, могут смягчить воздействие изменений ключевой ставки на динамику кредитования. Экономическая активность остается высокой, но угрозы проинфляционных и дезинфляционных рисков остаются значительными.

Второй квартал текущего года принес рост ВВП на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот быстрый рост можно связать с восстановлением экономики после кризиса в прошлом году. Заметно увеличилась активность в секторах, зависящих от внутреннего спроса, и в целом они превысили

¹ ЦБ РФ. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых <https://www.cbr.ru/press/keypr/>.

показатели конца 2021 года. Однако ожидается, что во второй половине года темпы роста будут умереннее, что является естественным после быстрого восстановления.

Ограничением для экономического роста становится доступность ресурсов, прежде всего — рабочей силы. Рынок труда остается напряженным, особенно в секторах, где требуются многочисленные квалифицированные кадры, таких как металлургия, машиностроение и химическая промышленность.

Прогноз роста ВВП на текущий год остается без изменений в диапазоне 1,5–2,5%. Он учитывает положительную динамику в первой половине года и ожидаемое замедление во второй половине. На следующий год прогноз понижается, оценивая рост ВВП в диапазоне 0,5–1,5%. В будущем ожидается, что экономика перейдет к менее волатильным темпам роста, оцениваемым в диапазоне 1,5–2,5%.

Финансовый рынок готовится к предстоящему ужесточению денежно-кредитной политики, но это пока не оказывает значительного воздействия на объем кредитования. Депозитный рынок переживает перераспределение средств с текущих счетов в срочные вклады, что, вероятно, будет усиливаться, так как рублевые сбережения становятся более привлекательными. Несмотря на медленную реакцию кредитного рынка из-за временных задержек, инфляционных ожиданий и наличия льготных программ, влияющих на высокие темпы кредитования, важно учитывать, что нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики имеет свои особенности и будет продолжаться длительное время, необходимое для подавления инфляционных рисков.

ЦБ отмечает, что мировой экономический рост продолжает замедляться, что оказывает ограничивающее воздействие на цены на российский экспорт. Экспорт и импорт скорректированы в прогнозе, учитывая ослабление рубля и менее высокий внутренний спрос. Однако риски остаются проинфляционными, особенно связанные с инфляционными ожиданиями и геополитической неопределенностью.

Значения ключевых показателей прогноза Центрального банка представлены в *таблице 10* ниже.

Таблица 10

Основные параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария (прирост в % к предыдущему году, если не указано иное)

	2022 (факт)	2023	2024	2025	2026
Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года	11,9	6,0-7,0	4,0	4,0	4,0
Инфляция, в среднем за год, в % к	13,8	5,5-5,9	5,0-5,6	4,0	4,0

предыдущему году					
Ключевая ставка, в среднем за год, в % годовых	10,6	9,6-9,71	11,5-12,5	7,0-8,0	5,5-6,5
Валовой внутренний продукт	-2,1	1,5-2,5	0,5-1,5	1,0-2,0	1,5-2,5
– в %, IV квартал к IV кварталу предыдущего года	-2,7	0,5-2,0	0,5-2,0	1,0-2,0	1,5-2,5
Расходы на конечное потребление	-0,3	7,5-9,5	0,0-1,0	0,5-1,5	1,5-2,5
– домашних хозяйств	-1,4	6,5-8,5	(-1,5)-(-0,5)	0,5-1,5	1,5-2,5
Валовое накопление	-4,9	3,5-6,5	(-2,5)-(-0,5)	0,0-2,0	1,0-3,0
– основного капитала	3,3	2,0-5,0	0,0-2,0	0,0-2,0	1,0-3,0
Экспорт	-13,9	(-10,0)-(-7,0)	0,0-2,0	1,5-3,5	1,0-3,0
Импорт	-15,0	12,5-15,5	(-7,0)-(-5,0)	(-1,5)-(+0,5)	1,0-3,0
Денежная масса в национальном определении	24,4	18-22	8-13	6-11	6-11
Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте ²	12,0	14-18	7-12	8-13	8-13
– к организациям	13,2	14-18	7-12	8-13	8-13
– к населению, в том числе	9,4	15-19	7-12	8-13	8-13
ипотечные жилищные кредиты	17,7	17-21	9-14	10-15	10-15

Примечание — Источник: ЦБ РФ.

Мы предполагаем, что Центробанк в своем прогнозе может недооценивать динамику инфляции, и жесткая денежно-кредитная политика может оставаться актуальной и в ближайшем будущем. Предполагается, что стабилизация инфляции может потребовать большего времени, чем ожидалось ранее. Возможно, это связано с более сильным влиянием проинфляционных факторов.

Важно отметить, что наши оценки динамики ВВП соответствуют прогнозам Банка России. Мы сходимся с Центральным банком также и в оценках развития экономики в ближайшем будущем. Кроме того, стоит обратить внимание на прогнозируемое замедление экономики в 4-м квартале 2023 года, которое может указывать на наступление периода более умеренного роста. Это может быть обусловлено различными факторами, такими как изменение внутреннего и внешнего спроса, состояние рынка труда и другие фундаментальные аспекты. Следовательно, это требует внимательного мониторинга и, возможно, анализа факторов, которые могут повлиять на эту динамику.

Наши оценки инвестиционной активности в России тоже совпадают с оценками ЦБ. Более низкие по сравнению с Минэкономразвития оценки валового

накопления основного капитала в России имеют за собой ряд объяснений. Слабый экономический рост, неблагоприятная инвестиционная среда, экономическая неопределенность, геополитические факторы, и ресурсозависимость могут взаимодействовать, создавая условия, при которых предприятия и компании меньше инвестируют в расширение производства и модернизацию. Низкая уверенность инвесторов и общая сложность бизнес-среды также могут снижать валовое накопление основного капитала. Это может отражать текущее экономическое состояние страны и демонстрировать влияние различных факторов на инвестиционную активность и рост экономики.

2 Обзор ключевых рисков и оценка их потенциального влияния на среднесрочные прогнозы в России

Россия закончила прошлый год спадом в экономике, хотя он оказался менее глубоким, чем ожидалось. В 2022 г. инфляция составила порядка 12% (индекс потребительских цен) — 15,8% (дефлятор ВВП). Снизились реальные доходы населения, упал розничный товароборот. При этом был зафиксирован прирост инвестиций (ВНОК) на 3,3% и снижение уровня безработицы до 3,9%.

Беспрецедентные по своим масштабам санкции в отношении Российской Федерации стали одной из основных причин смещения экономической динамики страны с траектории стагнации (роста в границах 0-2% в год) на фоне отсутствия реальных драйверов для более высоких темпов роста в сторону рецессии. Масштабные институциональные сдвиги уже сегодня привели к определенному ухудшению инвестиционного климата и снижению устойчивости социально-экономической системы страны.

Одним из негативных факторов в среднесрочной перспективе может стать ухудшение ситуации в добывающих отраслях. Отказ от приобретения российской нефти некоторыми ключевыми потребителями, продажи с дисконтом к рыночным ценам (порядка -20%) и заметное сокращение объемов добычи нефти вкуче с потерей крупнейших рынков сбыта газа и отсутствием возможностей перенаправить поставки на другие рынки (Фиранчук, Кнобель, 2023) неизбежно приведут к деградации добывающих отраслей. Реализуемый план снижения зависимости ЕС от российских газа и нефти, выполнение которого приведет к дальнейшему снижению импорта энергоресурсов из России, будет оказывать давление на доходы бюджета, дефицит которого, согласно Федеральному закону от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", составит 6,4 трлн руб. в ближайшие 3 года.

Возможности финансирования инвестиционных программ на ближайшие годы также выглядят ограниченными, поскольку в распоряжении бизнеса окажется существенно меньше ресурсов для этих целей (в том числе и заемных), чем прежде, а расходы федерального бюджета были переориентированы и не смогут поддерживать

уровень государственных инвестиций, который обеспечивался в предшествовавшие годы (Институт Гайдара, 2023).

В данном исследовании нами рассматриваются два возможных сценария развития отечественной экономики — базовый и консервативный.

Риски базового сценария прогноза.

В *таблице 13* ниже систематизированы ключевые риски базового сценария прогноза.

Таблица 13

Риски базового сценария прогноза

	Возможный рисковый сценарий развития
Мировая экономика и карантинные меры	Замедление темпов роста глобальной экономики нельзя исключить, если повышенная инфляция и ограничительные монетарные меры будут применяться крупными развитыми странами более длительное время. Эскалация военного конфликта в Европе может привести к перетоку инвестиций в непроизводительные статьи расходов на оборону, что будет подрывать возможности развития экономик этих стран. Хотя пандемия коронавируса завершилась, по-прежнему существуют риски введения локальных карантинных мер, которые могут оказывать влияние на глобальную экономику, например, если это будут крупные экономики вроде США или Китая.
Санкции против России	Санкционное давление, возможно, будет только нарастать с продолжением боевых действий и вряд ли будет снижено даже при условии приостановления столкновений. Санкции надолго становятся определяющим фактором динамики экономики России
Цена на нефть Urals	В краткосрочной перспективе цены на нефть поддерживаются на высоком уровне масштабным военным и экономическим конфликтом с Россией. ОПЕК+ в октябре 2022 года достигло соглашения о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки. Продажа российской нефти осуществляется с существенным дисконтом, при этом в последние месяцы он сокращается за счет роста цены продажи российской нефти. Объем добычи нефти в России вследствие санкций может упасть по итогам текущего года примерно на 7% (оценка ОПЕК). Вместе с тем, сокращение физических объемов экспорта из России может оказаться гораздо более серьезным, поскольку рынки сбыта ограничены и на них усиливается конкуренция, например, с Ираном. Кроме того, не исключено некоторое снижение от повышенных уровней цен на мировом рынке нефти.
Внутренняя инфляция	В 1 полугодии 2023 года инфляция замедлилась, хотя проинфляционные риски довольно сильны и уже начали проявляться, поэтому в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее ускорение инфляции. Вместе с тем, предположение базового сценария прогноза, что эти риски могут уйти уже на среднесрочном горизонте планирования и инфляция сместится ближе к таргету ЦБ, могут оказаться оптимистичными.
Инвестиции	Нанесен существенный урон для инвестиционного климата. Основным источником для инвестиций становится государство и госкорпорации. Ожидается заметное снижение в инвестиционной активности, пик спада придётся на 2023 год, когда придётся сокращать государственные инвестиции. Дальнейшее восстановление инвестиционной активности будет зависеть от проявления большого числа рыночных факторов (рисков), таких как повышенные процентные ставки по кредитам, слабые прибыли корпоративного сектора, ограниченные возможности восстановления инвестиционного импорта и т.п.
Демографическая ситуация	В ближайшие годы сохранится тренд на снижение общей численности населения и численности экономически активного населения как результат снижения рождаемости, боевых действий, усилившегося оттока населения в трудоспособном возрасте. Базовый сценарий не предусматривает новой частичной мобилизации и связанной с ней новой волной миграции населения из России.

Примечание — Источник: составлено авторами.

Риски консервативного сценария прогноза.

В таблице 14 ниже систематизированы некоторые ключевые риски консервативного сценария прогноза.

Таблица 14

Риски консервативного сценария прогноза

	Возможный рисковый сценарий развития
Мировая экономика и карантинные меры	Мировая экономика может оказаться в кризисе вследствие высокой инфляции, высоких процентных ставок в развитых экономиках, спада глобальной инвестиционной активности и проявления рисков в финансовой сфере (банкротства крупных банков или иных эмитентов). Втягивание в военный конфликт в Европе большого числа стран может привести к существенной эскалации и серьезного влияния на мировую экономику этой войны. Пандемия болезни, подобной COVID-19, или глобальные стихийные бедствия (небывалая засуха, пожары и т.п.) также могут серьезно подорвать глобальный экономический рост.
Санкции против России	Санкционное давление будет заметно усилено. Конфликт в Европе перетечет в более острую фазу и санкции будут вводиться без оглядки на возможный ущерб для экономики стран, накладывающих ограничения.
Цена на нефть Urals	Спад в мировой экономике или глобальный кризис неизбежно приведут к существенному падению цены на нефть до уровней 40\$ за баррель. Способность российских добывающих компаний экспортировать и конкурировать на ограниченном рынке при таких условиях будет под вопросом, что может привести к более серьезным сокращениям объемов добычи.
Внутренняя инфляция	В условиях кризиса инфляция будет ускоряться и снизить ее темпы до 2026 года будет сложно только за счет жесткой монетарной политики. Возможно, и в 2026 году не удастся выйти на таргет ЦБ. Введение военного положения, которое не предполагается в консервативном сценарии, может приводить к всплескам инфляции, дефициту товаров, ажиотажному спросу, росту спекуляций и попыткам государства регулировать цены.
Инвестиции	Высокая стоимость заемного капитала, практически полное отсутствие иностранных инвестиций, падение доходов крупнейших российских корпораций приведут к падению инвестиционной активности на всем рассматриваемом периоде до 2026 года. Введение военного положения нанесет катастрофический удар по инвестиционной активности.
Демографическая ситуация	Усиление военного конфликта приведет к большому числу потерь среди мужского населения в репродуктивном возрасте, дальнейшему усилению спада рождаемости, большому оттоку населения. Введение военного положения также будет негативно сказываться на рождаемости, желании граждан покинуть охваченную конфликтом страну и стимулировать тех, кто уже уехал, не возвращаться.

Примечание — Источник: составлено авторами

3 Оценка основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации после 2022 года

В представленном разделе нами рассматриваются перспективы Российской экономики в среднесрочном периоде до 2026 года. Мы выделяем четыре ключевых фактора, определяющих будущую динамику: санкции, состояние внешней торговли, отношения между российским и иностранным бизнесом, политика Правительства и Банка России.

В основу базового сценария прогноза, разработанного и описанного в данном разделе, положены наиболее вероятные будущие тенденции развития внешней торговли, инвестиционной активности, промышленной динамики, изменения курса национальной валюты, инфляционной картины и денежно-кредитной политики.

Консервативный сценарий учитывает проявление некоторых негативных рисков, вероятность реализации которых авторы рассматривают как довольно высокую. Для обоих сценариев прогноза мы предлагаем перечень рисков, которые могут оказать заметное влияние на значения прогноза.

Итоги моделирования экономической динамики указывают на то, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает весьма умеренный восстановительный рост, который позволит выйти на уровень развития до начала СВО не ранее конца 2024 года, а в консервативном сценарии — только в 2025 году. По итогам 2026 года экономика России увеличится в диапазоне 1,8-4,1% по сравнению с уровнем 2021 года. Результаты, описанные в данном разделе, могут быть использованы для критического сравнения с разработанными официальными прогнозами Центрального Банка Российской Федерации и Минэкономразвития России с целью более эффективного бюджетного планирования на будущие периоды.

Предпосылки будущей динамики экономики России в базовом сценарии.

Мировая экономика, инфляция, инвестиции, фискальная и денежно-кредитная политика.

Глобальная экономика в текущем году испытывает на себе эффекты от монетарной политики крупнейших стран, направленной на подавление инфляции, что приведет к замедлению роста. Более жесткие условия на мировых финансовых рынках

и слабый внешний спрос приведут к определенным ограничениям роста экономик развивающихся стран. Ожидается, что крупнейшим мировым экономикам удастся заякорить долгосрочные инфляционные ожидания, а уже в краткосрочной перспективе будет наблюдаться заметное снижение темпов инфляции.

Международные организации и эксперты с оптимизмом смотрят на перспективы роста экономик развивающихся стран (International Monetary Fund, 2023; World Bank, 2023). Вместе с тем, рост будет неоднородным. Главным драйвером для стран центральной и юго-восточной Азии будет выступать Китай, который благодаря полному снятию ковидных ограничений демонстрирует неплохие темпы роста. Страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки будут расти гораздо более скромными темпами. Основным риском для развивающихся стран выступает дальнейшее ужесточение условий на мировых финансовых рынках и более высокая внутренняя инфляция, чем ожидается в базовом сценарии.

Особый риск для развивающихся стран представляет политика США по изменению ключевой ставки. Стремление Федерального Резерва обуздать инфляцию за счет значительного поднятия ставки может приводить к ухудшению состояния финансовой сферы в развивающихся странах и повышать их уязвимость перед внешними шоками.

Ситуация с глобальной инфляцией по-прежнему остается неясной. Хотя ее темпы замедляются благодаря высокой базе прошлого года, снижению ценового давления на всей цепочке поставок и некоторому снижению цен на сырье, во многих странах, проводящих политику таргетирования инфляции, базовая инфляция все еще выше таргета. При этом если сравнивать с до пандемическими уровнями, то и в 2024 году инфляция будет на повышенном уровне (OECD, 2023).

В текущем году хорошую поддержку политики по борьбе с высокой инфляцией оказывают цены на сырье. Шок цен на энергоресурсы, который возник в 2022 году, был нивелирован замедлением мировой экономики и сокращением потребления газа и электроэнергии в Европе вследствие умеренно холодной зимы. Хороший ожидаемый урожай большинства сельскохозяйственных культур в текущем году поддерживает снижение цен на сельхоз продукцию (World Bank, 2023).

На повестке дня также стоит проблема замедления глобальной инвестиционной активности из-за ужесточившейся денежно-кредитной политики ключевых мировых центробанков. Наиболее чувствительным окажется сектор

строительства вследствие снижения инфраструктурных инвестиций, инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. Подобные проблемы сохранятся и в 2024 году.

Ужесточившиеся условия привлечения финансирования, замедляющийся рост, увеличивающиеся объемы долгов создают определенные фискальные трудности для развивающихся стран. Растущая стоимость обслуживания долгов повышает риск наступления долгового кризиса. В этой связи государственная политика должна ограничить налоговые стимулы, которые могут порождать инфляцию, а поддержка должна оказываться только целевым образом. В особенности развивающиеся страны должны уделить особое внимание мерам по улучшению инвестиционной среды, развитию человеческого капитала и инфраструктуры, увеличению доли экономически активного населения, стимулированию роста производительности в сфере услуг и содействию международной торговле.

В целом международные организации отмечают (International Monetary Fund, 2023; World Bank, 2023), что проявление макроэкономических рисков может сместить их оценки перспектив глобальной экономики в сторону снижения. Недавние крупные банкротства в банковской сфере могут в будущем породить цепные реакции и привести к более системным и долгосрочным кризисам, экспортируя вторичные эффекты на другие связанные экономики по всему миру.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то можно отметить тенденцию последних десятилетий, связанную со снижением потенциальных темпов роста мирового ВВП вследствие замедления роста основных движущих факторов, таких как предложение рабочей силы (Goldman Sachs, 2022), накопление капитала (Lyu, 2019; Kasyanenko, 2023), совокупная факторная производительность (Foda, 2016; Moss et al., 2020; Fernald et al. 2023). При этом большая фрагментация глобальной торговли и рост числа стихийных бедствий, являющихся следствием изменения климата, также будут вносить весомый негативный вклад в способность мировой экономики расти высокими темпами.

Цены на сырье.

Цены на газ существенно скорректировались по сравнению с 3 кварталом 2022 года, и существенные скачки в будущем маловероятны, поскольку система относительно стабилизировалась по сравнению с турбулентным периодом введения наиболее радикальных санкций против России в прошлом году.

Цены на нефть находятся в состоянии некоторой волатильности, поскольку перспективы роста мировой экономики остаются неопределенными. Соглашение о сокращении странами ОПЕК+ своей добычи, решение о снижении добычи в России, вероятно, создадут условия для формирования небольшого дефицита предложения на мировом рынке нефти, хотя страны, не входящие в ОПЕК, наращивают свою добычу. При этом основным источником спроса на рынке нефти будет выступать Китай (IEA, 2023).

В среднем мировые цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне порядка 80 долларов за баррель, а в 2024 году немного вырастут за счет дефицита предложения. Ситуация может отклоняться от описанного равновесного состояния, если США будут испытывать проблемы с наращиванием своей добычи или же если страны-члены ОПЕК примут решения о дальнейшем сокращении своей добычи.

Рост китайской экономики будет чуть ли не единственным значимым фактором поддержки цен на металлы. Продолжающееся восстановление предложения на рынке металлов и ослабление спроса со стороны стран-членов ОЭСР будет оказывать понижающее действие на цены, поэтому ожидается некоторая корректировка мировых цен вниз в среднесрочной перспективе.

Кроме того, ожидается снижение цен на продовольствие вследствие неплохих урожаев, которые также связаны с эффектом высокой базы, поскольку стоит отметить повышенные темпы роста цен в постпандемийный период. Ключевыми рисками для сельхозпроизводителей в ближайшие годы мы видим неблагоприятные погодные условия и ограничения международной торговли, в том числе вследствие геополитических конфликтов.

Валютный курс.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшее ослабление валют развивающихся стран и переток капиталов в развитые экономики, которые формируют привлекательные финансовые условия за счет повышенных ставок и способности контролировать долгосрочные инфляционные ожидания.

Сложности с привлечением инвестиций, отток капитала, проблемы с повышенной инфляцией — это ключевые трудности, с которыми столкнутся развивающиеся страны, что будет оказывать заметное давление и на курс валют.

Российская валюта также будет ослабевать в среднесрочной перспективе, поскольку санкционное давление на импорт удастся успешно преодолевать, а

наращивание экспорта сдерживается возможностями эффективно экспортировать нефть. Кроме того, наблюдается провал в экспорте газа, который вряд ли удастся преодолеть в обозримом будущем. Все это приводит к сокращению профицита счета текущих операций.

Кроме того, российская экономика утратила инвестиционную привлекательность для иностранного капитала, поэтому приток прямых иностранных инвестиций будет крайне слабым, в то время как при первой возможности некоторые иностранные инвесторы продают свой бизнес и выводят капиталы (недавний пример — выход Shell из проекта Сахалин-2). Пытаясь ограничить такой масштабный отток капитала государство национализирует доли иностранных компаний (например, 16 июля 2023 года национализированы доли Danone и Carlsberg в российских компаниях), что создает крайне неблагоприятные условия для привлечения инвестиций. Отсутствие значимых иностранных инвестиций будет негативно сказываться на курсе рубля.

Отток капитала также порождается российским бизнесом и населением. Заметная эмиграция, стремление открыть счета в зарубежных банках после ухода ведущих международных платежных систем из России приводят к выводу денежных средств на иностранные счета. Этот фактор также будет негативно сказываться на курсе рубля в среднесрочной перспективе.

Санкции.

Последние санкционные пакеты, которые были введены против России западными странами, пока не создают дополнительных трудностей для экономики. Мы предполагаем, что наиболее серьезные санкционные меры уже были введены (ограничение экспорта и импорта, удар по финансовой системе, замораживание активов за рубежом). Существуют определенные риски и перспективы постепенного ухудшения положения в связи с усиливающимся санкционным давлением и контролем за исполнением санкций, однако это вряд ли будет оказывать катастрофическое воздействие на экономику в среднесрочной перспективе.

Прогноз среднесрочной динамики ключевых макроэкономических показателей России в базовом сценарии.

Как отмечалось ранее, ухудшение ситуации в добывающих отраслях промышленности станет одним из сильных негативных факторов для Российской экономики и окажет ощутимое отрицательное воздействие на доходы

консолидированного бюджета, что будет влиять на ресурсные возможности борьбы с макроэкономическими рисками.

Изоляционизм и попытка развития суверенной экономики, применение нерыночных механизмов воздействия на экономику страны и ущемление экономических свобод также будут отрицательно сказываться на экономическом росте в среднесрочной перспективе.

В *таблице 15* ниже представлены некоторые прогнозные значения внешнеэкономической деятельности.

Таблица 15

Прогноз внешнеэкономической деятельности (базовый сценарий)

	2022	2023	2024	2025	2026
Нефть Юралс* (\$ за баррель)	76,1	55	55	55	55
Экспорт товаров, млрд долл. США	591	414	424	439	453
Импорт товаров, млрд долл. США	277	317	318	329	342
Курс USD/RUB	67,5	84,9	86,2	87,4	88,1

Примечание — Источник: составлено авторами.

Снижение внутреннего спроса приводит к падению оборотов розничной торговли и снижению доходов отечественных предприятий. Возможности финансирования инвестиционных программ в ближайшие годы будут ограниченными, поскольку бизнес будет располагать меньшими ресурсами для этих целей, а расходы федерального бюджета были переориентированы и не могут поддерживать объемы инвестиций, которые наблюдались в последние годы.

Промышленное производство в России вышло на близкий к потенциальному уровень при текущем сочетании производственных возможностей и поддерживать высокие темпы роста в будущем будет весьма сложно. Реальные располагаемые доходы будут расти невысокими темпами, что будет обеспечиваться умеренным уровнем инфляции и некоторым ростом заработных плат ввиду заметного кадрового голода в экономике, который может сохраняться длительное время.

В *таблице 16* представлены прогнозные значения по основным макроэкономическим показателям.

Таблица 16

Прогноз макроэкономических показателей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Прирост реального ВВП, % в год	-2,1	1,4	1,3	1,7	1,8
Номинальный ВВП, трлн руб.	153,4	171	184	199	216
Индекс потребительских цен, %	11,94	5,0	5	4	4
Динамика инвестиций в основной капитал, %	4,6	1,3	1,2	1,6	1,9
Прирост индекса промышленного производства, %	0,6	1,4	1,5	1,8	1,7
Изменение реальных расп. доходов населения, %	-1,0	3,1	1,8	2,0	1,9
Изменение розничного товарооборота, %	-6,5	2,0	1,4	1,8	1,7
Реальная заработная плата, %	0,3	5,5	2,4	2,2	2,0

Примечание — Источник: составлено авторами.

Сложная внешнеэкономическая среда будет ограничивать развитие России, а рост ВВП в среднесрочном периоде будет находиться в районе 1,5-1,7 п.п. и будет поддерживаться в основном расходами на конечное потребление, как это показано на рисунке 4 ниже.

Рисунок 4 — Прогноз вклада в динамику ВВП (счет использования)

Примечание — Источник: составлено авторами.

Предпосылки будущей динамики экономики России в консервативном сценарии.

Мировая экономика, инфляция, инвестиции, фискальная и денежно-кредитная политика.

Жесткая монетарная политика может быть пролонгирована на 2024 год в США, ЕС и некоторых других развитых странах, что будет серьезно тормозить глобальный экономический рост вплоть до 2025 года. Инфляционная картина будет оставаться неоднозначной более длительный период. Переток капиталов из развивающихся экономик в более развитые будет оказывать понижающее давление на валюты первых и затруднять поиск финансирования для капиталоемких инвестпроектов на их территории. Проблемы с инфляцией также будут длительными для многих развивающихся стран и будут связаны как с внутренней экономической политикой, так и с валютными колебаниями. Экономический рост в развивающихся странах будет слабым, а темпы роста Китая окажутся ниже, чем прогнозирует большинство авторитетных международных организаций.

В консервативном сценарии мы предполагаем, что базовая процентная ставка ФРС будет ограничительной (вероятно, окажется на какое-то время еще выше, чем сегодня — 5,25-5,5%) для экономики США вплоть до начала 2025 года, что приведет к постепенному замедлению экономики страны и умеренной рецессии в 2024 году.

Большинству стран не удастся справиться с инфляцией, и в 2025 году будут наблюдаться более высокие уровни, чем таргеты центробанков. Инфляционное давление может усиливаться из-за повышенных цен на нефть вследствие определенного дефицита предложения, импортируемой инфляции, обесценения валют развивающихся стран и соответствующего удорожания импорта.

Жесткие меры денежно-кредитной политики приведут к спаду инвестиционной активности в перспективе 2023-2025 гг. Замедление экономики, высокая инфляция, ограниченная глобальная инвестактивность, удорожание стоимости обслуживания госдолга вынудят многие государства ограничить стимулирующую бюджетную политику.

Проявление всех описанных рисков приведет к заметно более низким темпам роста глобальной экономики, международной торговли и инвестиционной активности, чем в базовом сценарии.

Цены на сырье.

Цены на газ будут находиться на пониженных уровнях вследствие благоприятных погодных условий в Европе, решения проблем с наращиванием поставок СПГ и превышения предложения над спросом. В период до 2026 года не ожидается проявление негативных факторов, способных существенно повысить цены.

Нефтяные котировки пойдут вниз уже в 2024 году на фоне роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в т.ч. в США, ощутимого снижения спроса вследствие замедления глобальной экономики и экономики ключевого потребителя — Китая. При этом страны ОПЕК не смогут договориться о дальнейшем сокращении добычи. В 2024-2025 годах цены опустятся в диапазон 60-65\$ за баррель.

Низкая инвестиционная активность и замедляющиеся экономики многих стран приведут к дальнейшему снижению цен на металлы вплоть до 2026 года.

Валютный курс.

В перспективе до 2026 года включительно в консервативном сценарии мы ожидаем дальнейшее заметное ослабление валют развивающихся стран и переток капиталов в развитые экономики, которые будут предлагать привлекательные финансовые условия.

Ослабевание рубля будет происходить на фоне снижения физических и стоимостных объемов экспорта энергоресурсов вследствие ограниченного спроса и пониженных уровней цен на мировых рынках. Счет текущих операций будет минимально положительным. Кроме того, давление на рубль будет оказывать более высокая внутренняя инфляция.

Плачевную ситуацию с иностранными инвестициями не удастся исправить по причине низкого интереса инвесторов к рискованным вложениям на развивающихся рынках и избеганием российского рынка из-за санкционных рисков. Отток капитала из РФ будет высоким на всем прогнозном периоде до 2026 года, поскольку население и бизнес будут стремиться держать средства в валюте на зарубежных счетах.

Санкции.

В консервативном сценарии мы предполагаем усиление санкционного давления путем снижения установленного лимита цены на нефть до 50\$, заметного ужесточения контроля за экспортно-импортными операциями третьих стран в РФ и применения строгих мер для наказания нарушителей, тотального эмбарго на экспорт в Россию за некоторыми исключениями, введения новых мер, направленных на дестабилизацию финансовой системы, например, санкции против НКЦ.

Последние санкционные пакеты, которые были введены против России западными странами, пока не создают дополнительных трудностей для экономики. Мы предполагаем, что наиболее серьезные санкционные меры уже были введены (ограничение экспорта и импорта, удар по финансовой системе, замораживание активов за рубежом). Существуют определенные риски и перспективы постепенного ухудшения положения в связи с усиливающимся санкционным давлением и контролем за исполнением санкций, однако это вряд ли будет оказывать катастрофическое воздействие на экономику в среднесрочной перспективе.

Прогноз среднесрочной динамики ключевых макроэкономических показателей России в консервативном сценарии.

Рост большинства макроэкономических показателей будет ограничиваться повышенным уровнем инфляции и неблагоприятной внешней средой. Именно инфляция будет оказывать заметное влияние на реальные доходы населения тем самым сковывая потребительскую активность в соответствии с *таблицей 17*.

Таблица 17

Прогноз макроэкономических показателей в консервативном варианте

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Прирост реального ВВП, % в год	-2,1	1,4	0,2	1,1	1,2
Номинальный ВВП, трлн руб.	153,4	171	182	196	211
Индекс потребительских цен, %	11,94	5,0	8	6	4
Динамика инвестиций в основной капитал, %	4,6	1,3	0,2	1,0	1,3
Прирост индекса промышленного производства, %	0,6	1,4	0,5	1,2	1,5
Изменение реальных расп. доходов населения, %	-1,0	3,1	-0,8	0,5	1,2
Изменение розничного товарооборота, %	-6,5	2,0	0,9	1,2	1,4
Реальная заработная плата, %	0,3	5,5	1,4	1,9	2,0

Примечание — Источник: составлено авторами.

В консервативном сценарии ожидается еще более скромная динамика отечественной экономики, незначительную поддержку которой будет оказывать слабеющий внутренний спрос. Ослабление национальной валюты и ужесточение санкционного контроля будут сдерживать импорт, что также будет положительно сказываться на ВВП. Вместе с тем, ослабевающий экспорт из-за снижения цен на нефть и физических объемов добычи не позволит экономике динамично восстанавливаться, в соответствии с *рисунком 5*.

Рисунок 5 — Прогноз вклада в динамику ВВП, консервативный сценарий (счет использования)

Примечание — Источник: составлено авторами.

4 Выработка рекомендаций по управлению макроэкономическими рисками и подходов к реализации макроэкономической политики в условиях санкционного давления

В целом, на наш взгляд, развитие экономики России в среднесрочной перспективе будет определяться четырьмя наиболее важными факторами. Первое, санкции. Ключевая проблема состоит в том, что на протяжении последних 30 лет в России строилась открытая экономика. Основной акцент делался на эффективности — если импорт лучше, то его надо покупать. Дополнительно, начиная с 2007 г. в России стала интенсивно развиваться промышленная сборка — изготовление автомобилей, бытовой техники, транспорта и прочее из импортных комплектующих. Причем, как правило, уровень локализации был крайне низок (3-7%), а производство сопровождалось налоговыми льготами. В результате в последние 15 лет структура российского импорта была крайне устойчивой: 30% составляли товары конечного потребления, 30% инвестиционные товары (машины и оборудование), 40% товары производственного потребления.

В результате инвестиционный импорт составлял около 100 млрд долл. в год, порядка 7 трлн руб., что составляло 27% от общего валового накопления основного капитала и имело очень сильный мультипликативный эффект на общую инвестиционную активность — машины и оборудование обуславливают рост прочих инвестиций, прежде всего инвестиции в здания и сооружения. Первоначальные оценки последствий санкций показывали снижение инвестиций в реальном выражении на 15%. Впоследствии данные оценки были повышены, а в результате и вовсе вышли в положительную область в 2022 г. в силу избирательного действия санкций, их обхода, смены поставщиков машин и оборудования с западных на восточных.

Аналогично, импорт производственных товаров (от семян до авто комплектующих) составлял ежегодно около 120 млрд долл. (8,5 трлн руб. или 6,5% ВВП) и также обладал сильным мультиплицирующим эффектом на объем промышленного производства. Прямые оценки показывали, что применение санкций

приводило бы к падению ВВП на 8-10% в 2022 г. Однако в том году ВВП сократился лишь на 2,1%.

Представляется, фактор санкций сохранится в среднесрочном периоде, однако негативный эффект будет ниже ожидаемого. Хуже, что в рамках проводимой экономической политики будет стратегический выбор между эффективностью и надежностью. Например, банковская карта «Виза» эффективная и дешевая, но карта «Мир» надежна. И таких примеров будет множество.

Второе, состояние внешней торговли. Состояние платежного баланса РФ будет определять обменный курс рубля и доходы бюджета. Объем российского экспорта будет зависеть как от мировых цен на энергоресурсы, так и от физических объемов. И если в середине 2022 г. прогнозы ведущих мировых агентств (Всемирный банк, Валютный фонд, ОЭСР) были достаточно пессимистичны и предполагали рецессию в США и Еврозоне в 2023 г., то уже в начале текущего года стали существенно оптимистичней. Есть все основания полагать, что цена на нефть марки URALS с учетом санкционного дисконта будет составлять 50-55 долл./барр.

Третье, отношения между отечественным и иностранным бизнесом. Часть иностранных торговых сетей уходят из России, освобождая ниши российскому бизнесу, часть продает активы российскому топ-менеджменту. Сделки как правило непрозрачные, однако носят позитивный характер точки зрения поддержки потребительского рынка. Действие этого фактора придает устойчивость потребительскому рынку в ближайшие годы.

Четвертое, политика правительства и Банка России. Необходимо отметить, что в 2022 г. фискальная и монетарная политика носила стимулирующий характер — впервые за последние годы. Ключевая ставка последовательно снижалась, кредит становился доступней, бюджет сводился с дефицитом. Вклад правительственной политики в экономическую стабилизацию был очевиден. Дополнительно, положительный эффект внесли и регуляторные инициативы. В случае ужесточения денежной политики, а также бюджетной консолидации есть риски возврата российской экономики к длительному стагнационному тренду.

В среднесрочной перспективе необходимо выделить следующие риски. Прежде всего, крайне низкий курс рубля. Подобный курс позволяет решать проблемы с бюджетом, однако резко снижает инвестиционную активность и повышает

издержки в экономике. Дополнительно девальвационные ожидания выступают заметным проинфляционным фактором.

Далее, развитие банковской системы. Крупнейшие банки РФ нацелены на получение рекордной прибыли в 2023 г. (свыше 2 трлн руб.). Очевидно, что столь высокая банковская прибыль (порядка 1,5% ВВП) выступит дополнительными издержками для всей экономики, что снизит потенциальный рост.

Наконец, экономическая политика правительства. Если в 2022 г. и бюджетная и денежная политика носили явно стимулирующий характер, то в середине 2023 г. начали проявляться признаки ужесточения экономической политики, что проявилось в увеличении ключевой ставки и бюджетной консолидации.

Составленный нами сценарный прогноз развития российской экономики до 2026 года свидетельствует о наличии значимых проблем со стимулированием роста. Серьезный провал 2022 года будет преодолен в базовом сценарии только по итогам 2024 года, тогда как в консервативном — только в 2025 году в соответствии с *рисунком 6*

Рисунок 6 — Сценарный прогноз динамики ВВП России до 2026 года, в % к 2021 году

Примечание — Источник: составлено авторами.

Как видно из представленного выше графика, за 5 лет (2022-2026гг) российская экономика увеличится всего на 4,1% в базовом сценарии прогноза и лишь на 1,8% — в консервативном. Такая слабая динамика будет продиктована затяжной войной,

серьезным санкционным давлением, утратой ключевых рынков сбыта продукции, высокой волатильностью рубля и повышенными уровнями инфляции.

В условиях описанных в базовом сценарии рисков и вызовов в макроэкономике, особенно в среднесрочной перспективе, необходимы решительные действия и стратегии управления макроэкономическими рисками. Вот несколько рекомендаций, которые могут быть применимы:

- Диверсификация экономики. Россия должна активно работать над диверсификацией экономики. Такой подход включает в себя поддержку инноваций, развитие несырьевых секторов, а также стимулирование развития малого и среднего бизнеса;

- Реформы для улучшения инвестиционного климата. Необходимо проводить структурные реформы, которые сделают Россию более привлекательной для иностранных и отечественных инвесторов. Это включает в себя упрощение процедур создания и ведения бизнеса, улучшение защиты прав интеллектуальной собственности и борьбу с коррупцией;

- Управление бюджетом и финансами. С учетом ограниченных ресурсов, правительству необходимо тщательно управлять финансами и бюджетом. Важно сосредоточиться на поддержке ключевых секторов экономики и социальных программ;

- Социальная политика. Необходимо уделить особое внимание социальной политике, включая поддержку населения и улучшение качества жизни. Это может включать в себя программы поддержки бедных и малообеспеченных слоев населения;

- Монетарная политика. Центральный банк России должен продолжать контролировать инфляционные скачки и быть готовым применить монетарные меры для стабилизации ситуации;

- Дипломатия и внешняя политика. России следует активно работать над улучшением отношений с дружественными странами и поиском скорейших решений геополитических конфликтов;

- Акцент на человеческих ресурсах. Развитие человеческого капитала через образование и здравоохранение будет играть важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста;

– Активный мониторинг и анализ рисков. Постоянный мониторинг и анализ глобальных и национальных экономических и политических рисков позволит быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и принимать эффективные меры;

– Сотрудничество. Россия должна продолжать искать возможности для сотрудничества с другими странами и международными организациями с целью обеспечения стабильности и устойчивости;

Эти рекомендации могут помочь России более эффективно управлять макроэкономическими рисками и обеспечить устойчивость своей экономики в условиях санкций и глобальных вызовов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования текущей экономической ситуации в России были проанализированы последние тренды в экономике и выявлены ключевые причинно-следственные связи. В целом, исследование позволило получить более глубокое понимание текущей экономической ситуации в России и ее связи с наложенными санкциями. Оно выявило некоторые недостатки в текущей экономической политике.

Моделирование и прогнозирование, проведенное в данном исследовании, позволяет сделать целый ряд важных выводов.

Ухудшение ситуации в добывающих отраслях промышленности оказывает существенное отрицательное воздействие на российскую экономику и финансовые ресурсы консолидированного бюджета. Это, в свою очередь, ограничивает способность страны эффективно бороться с макроэкономическими рисками.

Попытки изоляционизма и создания суверенной экономики, а также применение нерыночных механизмов воздействия на экономику оказывают негативное воздействие на перспективы экономического роста в среднесрочной перспективе.

Снижение внутреннего спроса влечет за собой уменьшение оборотов розничной торговли и доходов местных предприятий, ограничивая возможности финансирования инвестиционных программ в ближайшие годы.

При этом промышленное производство в России приблизилось к своему потенциалу, и поддержание высоких темпов роста становится сложной задачей. Рост реальных располагаемых доходов будет ограниченным, но сохранится благодаря умеренной инфляции и некоторому росту заработных плат, особенно в свете дефицита квалифицированных кадров в экономике.

Сложная международная среда продолжит ограничивать развитие России, и в среднесрочной перспективе ожидается невысокий рост ВВП, преимущественно на фоне увеличения расходов на конечное потребление.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Фиранчук А. С., Кнобель А. Ю. Динамика товарооборота России с основными партнерами в 2022 г. // Экономическое развитие России. 2023. №4. С. 8-15. [Firanchuk A. S., Knobel A. Yu. Dynamics of trade turnover between Russia and the main partners in 2022 // Economic development of Russia. 2023. №4. pp. 8-15.]
2. Российская экономика в 2022 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 44) / [Под науч. ред. д-ра экон. наук Кудрина А.Л., д-ра экон. наук Мау В.А., д-ра экон. наук Радыгина А.Д., д-ра экон. наук Синельникова-Мурьлева С.Г.]; Ин-т Гайдара. — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2023. — 556 с.: ил. [Russian Economy in 2022. Trends and Prospects. (Issue 44) / [Under scientific. ed. Dr. Econ. Sci. Kudrin A.L., Doctor of Economics Sciences Mau V.A., Doctor of Economics Sciences Radygin A.D., Doctor of Economics Sciences Sinelnikov-Murylev S.G.]; Institute of Gaidar. — Moscow: Publishing House of the Institute of Gaidar, 2023. — 556 p.: ill.]
3. IMF, World Economic Outlook Update. Near-Term Resilience, Persistent Challenges. July 2023
4. World Bank Group, Global Economic Prospects. June 2023
5. OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1
6. IMF, World Economic Outlook Update. Near-Term Resilience, Persistent Challenges. July 2023
7. Goldman Sachs. The Path to 2075 — Slower Global Growth, But Convergence Remains Intact. 6 December 2022
8. Lyu, Y.T. and Zhang, C.R. Slowing Economic Growth around the World in the 21st Century. Open Journal of Business and Management, 7, 2019
9. Kasyanenko S., Kenworthy Ph., Kilic Celik S., Ruch F.U., Vashakmadze E., Wheeler C. The Past and Future of Regional Potential Growth. World Bank. Policy Research Working Paper. 2023
10. Foda K. The Productivity Slump: A Summary of The Evidence. Brookings Institution. 2016
11. Moss E., Nunn R., and Shambaugh J. The Slowdown in Productivity Growth and Policies That Can Restore It. Framing Paper. 2020
12. Fernald J., Inklaar R., Ruzic D. The Productivity Slowdown in in Advanced Economies: Common Shocks or Common Trends? Working Paper. 2023-07

13. International Energy Agency. Oil Market Report — July 2023.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ